

Путова Г. В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

НОВІ ІНТЕР'ЄРНІ РОБОТИ У КИЇВСЬКОМУ КОСТЬОЛІ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА РЕАЛЬНІСТЬ

У 2015 р. виповнюється 200 років надання імператором Олександром I дозволу на будівництво у Києві великого кам'яного костьолу [1] – майбутнього костьолу Св Олександра, який нині є найстаршим та найбільшим римо-католицьким храмом столиці. За понад 170 років свого існування, з яких більш як 110 він використовується за призначенням, храм посів виключне місце у суспільній свідомості. Серед широкого загалу поширена думка, що собор Св. Олександра є головним римо-католицьким храмом усієї України, хоча це і не відповідає дійсності. Так чи інакше, увага громадськості постійно прикута до собору, тому надважливими є будь-які зміни у його зовнішньому чи внутрішньому оздобленні (іл. 1).

*Іл. 1. Костьол Св. Олександра. Загальний вигляд.
Не пізніше 1902 р.*

У 2012 р. костьол Св. Олександра взято на державний облік як пам'ятку архітектури національного значення, охоронний № 260064-Н. [2] Таким чином, будь-які ремонтно-реставраційні роботи у ньому не можуть проводитися без узгодження з контролюючими органами та ретельного попереднього вивчення джерельної бази.

Під час ремонту і реставрації храму у 1991–1995 рр., було вжито максимально делікатний підхід до питання відновлення інтер'єрів будівлі. Оскільки на той час не було відоме жодне зображення внутрішнього оздоблення собору, воно набуло досить аскетичного вигляду. Деякі деталі декору вдалося поновити, зокрема капітелі пілястр та розписи ХІХ ст. – зображення чотирьох Євангелістів у парусах під барабаном головної бані.

Найвідоміше з описань внутрішнього вигляду храму до його розорення комуністами дійшло до нас у вигляді короткої довідки в одному із путівників по Києву останньої чверті ХІХ ст.: *“Внутри храм очень просторен и светел. Кроме главного престола, во имя Св. Александра, в нем есть еще шесть боковых [...] Напрестольный образ на главном алтаре – Распятие итальянской живописи”* [3].

У 2004 р. в домашньому архіві однієї з родин парафії Св. Олександра було знайдено фотографію головного вітваря храму, зроблену незадовго перед його закриттям у 1936 р. Фото вперше було введено до наукового обігу 2012 р. [4]

Інші описові джерела, які вдалося дослідити пам'яткоохоронцям, свідчать про те, що центральний вітвар було збудовано зі штучного мармуру. Його кольорова гама до сьогодні залишається невідомою. Також є відомості про те, що у барабані центральної бані храму, у міжвіконних проміжках містилися зображення дванадцяти апостолів [5], які не дійшли до нашого часу навіть фрагментарно.

У 2009 р. розпочалися капітальні інтер'єрні роботи у храмі. Спочатку було збудовано новий центральний вітвар, після чого над ним з'явився розпис, що зображував Бога Отця, який посилає Святого Духа у вигляді голуба.

У 2013 р. було споруджено два бічні вітварі. Нарешті, у 2014 р. стрімко з'явилися малі вітварі у двох кутових каплицях храму. Їх збудовано у класицистичних формах, які загалом

відповідають стилю будівлі. Проте відкритим залишається питання доцільності таких нововведень. По-перше, достеменно невідомо, як саме виглядали вітари, що містилися у храмі до його націоналізації радянською владою. По-друге, з точки зору літургичної доцільності така кількість вітарів є надлишковою. Відповідно до канону, затвердженого Тридентським собором 1545–1563 рр., Євхаристію у більшості випадків мав право відправляти лише один пресвітер. За наявності великого штату духовенства прямою необхідністю була отже велика кількість вітарів. Після реформи, запровадженої II Ватиканським собором, згідно із конституцією *Sacrosanctum Concilium* та на підставі відповідного декрету Конгрегації Богослужіння і дисципліни Таїнств 1963 р., з'явилася можливість концелебри, тобто, співслужіння декількох пресвітерів під час будь-якої меси. Таким чином, у католицьких храмах, які будувалися, або відновлювалися після II Ватиканського собору, можна побачити переважно лише один вітар – центральний. Функція решти вітарів є суто декоративною, і вкрай неприйнятним є експериментування зі створення таких елементів інтер'єру в будівлі, що має охоронний статус.

Перед спорудженням бічних вітарів було піднято плити підлоги, в результаті чого відкрилися будівельні шари різних періодів. При ближчому дослідженні можна було виявити як оригінальну цеглу другої третини XIX ст., так і більш пізні будівельні елементи. Цей історичний матеріал не було досліджено, спеціалістів для його вивчення не було запрошено. Випадково вдалося здійснити фотофіксацію, після чого розкопи було залито цементом (іл. 2).

У 2012 р. внутрішню частину бані було закрито на ремонт. У грудні 2013 р. риштування зняли і виявилось, що баню розписано. У проміжках між вікнами барабана нанесено зображення апостолів, а розпис самої бані імітує зоряне небо, розбите на сектори, у яких зображено фігури ангелів.

Протягом 2013–2014 рр. було також розписано два нові бічні вітари.

Апогеєм робіт стало нове оздоблення центрального вітаря, у результаті чого було знищено попередній розпис (Бог Отець), зроблений у делікатній манері, узгоджений за тоном і стилем із класицистичними зображеннями євангелістів у парусах.

У квітні 2015 р. центральний вітар було відкрито, і перед очима глядача постала картина: явлення Христа св. Олександрю (сюжет, не описаний ані у біографічній, ані в апокрифічній літературі). Над вітарем височіє вітражне зображення Святого Духа у вигляді голуба, яке є копією вітарного вітража собору Св. Петра у Римі, оточене псевдобароковою рамою, що імітує ліплення Дж. Берніні у тому ж таки соборі Св. Петра. На відміну від наслідуваного оригіналу, обрамлення не є ліпниною; раму зроблено з дерева та пофарбовано білилами. Всі розписи зроблено кричущо-яскравими фарбами у новітній станковій живописній манері. Автор розписів – Ольга Годунова.

Оздоблення пілястр головного та бічних вітарів виконано у вигляді альфрейних робіт, що імітують мармур. Розфарбування колон усіх вітарів імітує малахіт.

Протягом 2014 р. над великими бічними вітарями з'явилися вітражі синього кольору, виконані із застосуванням модерних форм, які повністю вибиваються з класицистичного стилю будівлі, а у сполученні із домінуючим зеленим кольором вітарів, справляють враження надзвичайної строкатості. Слід зазначити, що у 2005 р. у двох кутових каплицях собору було встановлено вітражі, виконані із застосуванням м'яких графічних форм, виконані у теплих тонах. Нові бічні вітражі кричущо відрізняються від них за кольоровою гамою та стилем.

Втім все описане було б лише проблемою смаку, чи його відсутності у вищого духовенства Києво-Житомирської римо-католицької дієцезії, на особисте замовлення якого виконуються усі описані роботи. Але постає питання: чи не втрачає після цього будівля бодай частково предмет охорони? В результаті відповідного запиту, надісланого членами парафіяльної громади та територіальної громади м. Києва від 2 лютого 2015 р., Управління охорони культурної спадщини направило лист до Міністерства культури України з проханням провести перевірку на предмет дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини. В той же час настоятелю парафії Св. Олександра було направлено лист з проханням про призупинення робіт до з'ясування питання узгодження їх із контролюючими орга-

Лл. 2. Загальний вигляд розкопу для спорудження лівого бічного віктаря у костьолі Св. Олександра.
Фото автора, 4 серпня 2013 р.

нами державної влади. Члени парафіяльної громади почали з'ясовувати плани щодо розпису собору, в результаті чого виявилось, що існує задум знищення зображень Євангелістів, оскільки вони за манерою живопису тепер не відповідають загальному стилю оздоблення храму. Подібний крок був би порушенням п. 1 ст. 298 Кримінального Кодексу України “Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури”, що карається позбавленням волі на термін до трьох років особи, яка несе відповідальність за таке діяння. Про майбутні плани з непоправного винищення безцінних, єдиних, що збереглися з дорадянських часів елементів інтер'єру

парафіяльна громада окремо повідомила міністра культури України В. А. Кириленка листом від 23 березня 2015 р.

Усі описані роботи було здійснено фактично без узгодження з тими документальними та матеріальними джерелами, які можуть дати принаймні загальне уявлення про історію внутрішнього декору костьолу Св. Олександра. Сучасний віктар лише віддалено за формами нагадує віктар, що знаходився у храмі до його розорення комуністичною владою. Різьблене розп'яття, виконане з високим смаком, яке було вміщено на його центральній стіні після відновлення храму у 1995 р., і сюжетно повторювало образ, що знаходився там до 1937 р., зникло з собору у 2014 р. Місце його перебування залишається невідомим для громади. Під час підняття фрагментів підлоги у різних частинах храму, фотофіксація проводилася лише окремими парафіянами-ентузіастами, що випадково потрапляли у той час до собору. Оскільки роботи проводилися завжди дуже стрімко – людина, яка відвідує храм лише у неділю, могла не помітити, як одні елементи зносилися і на їхньому місці миттєво виростили інші. Таким чином, наразі про вигляд оригінальної цегляної кладки стін можна судити лише за невеликим зондажем на одній із колон.

Тенденція до проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці без звернення до джерел різного типу і узгодження з охоронними органами нині є наростаючою в Україні. На жаль, настала пора собору Св. Олександра випробувати її на собі. Станом на травень 2015 р. інтер'єрні роботи у храмі продовжуються. Загроза порушення охоронного статусу будівлі наростає. Завданням громади та органів охорони культурної спадщини є запобігання майбутній катастрофі.

Примітки

1. Путова Г. Костьол Святого Олександра у Києві: початки та розбудова (1814–1842 рр.) // Київ “Скарбниця документальної пам'яті” : Зб. наук. праць. – К. 2006. – Вип. 1. – С. 28.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929 “Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України”.
3. Захарченко М. М. Киев теперь и прежде. – К. 1888. – С. 82.
4. Путова Г. Теофіл Скальський та Казимир Ставинський: два настоятелі однієї парафії // Україна–Польща: діалог упродовж тисячоліть // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. – Вип. 3 (930. – 2012. – С.178-191, іл.
5. Овчаренко О., Трегубова Т., Шамраєва А. Олександрівський костел, 1817-49 // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. – Кн. 1. – Ч. 2. – К., 2004. – С. 813-816.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015